

Estudios de Economía Aplicada

ISSN: 1133-3197

secretaria.tecnica@revista-eea.net

Asociación Internacional de Economía
Aplicada
España

Sanchez Dominguez, Maria Ángeles; Ortega Almón, Ma. Angeles
La integración económica y las disparidades regionales en la Unión Europea
Estudios de Economía Aplicada, vol. 20, núm. 1, abril, 2002, pp. 261-274
Asociación Internacional de Economía Aplicada
Valladolid, España

Disponible en: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=30120102>

- Cómo citar el artículo
- Número completo
- Más información del artículo
- Página de la revista en redalyc.org

redalyc.org

Sistema de Información Científica
Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal
Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

La integración económica y las disparidades regionales en la Unión Europea

*SÁNCHEZ DOMÍNGUEZ, M^a A. y **ORTEGA ALMÓN, M^a A.

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Departamento de Economía Aplicada. Universidad de Granada.

*e-mails: sancheza@ugr.es; **maortega@ugr.es.

RESUMEN

El objetivo de este trabajo es analizar los efectos de la integración europea sobre las disparidades regionales de los Estados miembros. A tal fin, se recogen las conclusiones de los principales modelos económicos respecto a integración económica y convergencia, y su influencia en la política de desarrollo regional de la Unión Europea. Asimismo, se analiza la contribución de los Fondos Estructurales al desarrollo de las regiones objetivo 1 y la evolución de las disparidades regionales de la Unión Europea en PIB per cápita y en tasas de desempleo.

Palabras clave: modelos económicos, crecimiento económico y política regional.

ABSTRACT

The aim of this paper is to analyse the effects of European integration in the regional disparities of Member States. To that end, the paper shows the principles conclusions of economic models with respect to economic convergence and integration, as well as their implications on the EU regional development policy. Likewise, it analyses the contribution of the Structural Funds to the development of European Objective 1 regions, and the evolution of EU regional disparities in GDP per head and unemployment.

Key words: Economic models, Economic Grow and Regional Policy.

Código: 530902, 530708.

Artículo recibido el 30 de mayo de 2001. Aceptado el 29 de octubre de 2001.

1. INTRODUCCIÓN

Desde el Tratado de Roma en 1957 hasta la actualidad, la política de desarrollo regional comunitaria ha ido experimentando cambios, tanto en su concepción teórica como en su

puesta en práctica, en respuesta a los cambios acaecidos en el contexto económico y social. Así, el contexto internacional actual de creciente globalización económica, junto con la creación del Mercado Único y la Unión Económica y Monetaria, ha propiciado la reducción de los márgenes de maniobra de las políticas nacionales, concediendo mayor protagonismo a las economías regionales con políticas activas que incidan directamente en la competitividad de los territorios. De modo que, desde los noventa, la política regional de la Unión Europea (UE) pretende impulsar el crecimiento regional creativo e innovador, a través de la promoción de aquellos factores que se han revelado como los motores del crecimiento en los modelos económicos más recientes. Con todo, existen diferentes posturas sobre cuáles serían los efectos de la integración económica sobre la convergencia económica de las regiones europeas que parten de niveles de desarrollo muy distintos.

El objetivo de este trabajo es analizar los efectos de la integración europea sobre las disparidades regionales de los Estados miembros. Para ello, en primer lugar, se repasan las conclusiones de los principales modelos económicos respecto a integración económica y convergencia. En segundo lugar, se identifican los principios básicos y los fundamentos teóricos que han sustentado la política de desarrollo regional de la UE. En tercer lugar, se analiza la contribución de los Fondos Estructurales al desarrollo de las regiones europeas objetivo 1. En cuarto lugar, se estudia la evolución de las disparidades regionales de la UE en PIB per cápita y en desempleo. Y, por último, se recogen las conclusiones más importantes del trabajo.

2. INTEGRACIÓN ECONÓMICA Y CONVERGENCIA: IMPLICACIONES DE POLÍTICA REGIONAL

Cualquier proceso de integración económica se justifica por los efectos positivos globales sobre el crecimiento económico y bienestar de los países participantes. La desaparición de los obstáculos a la competencia y al mercado, unido a la libre movilidad de los factores productivos permitiría una asignación y utilización más eficiente de los recursos, favoreciendo un aumento de la producción¹. Del mismo modo, la armonización de las políticas macroeconómicas, al eliminar perturbaciones y desequilibrios, fomentaría la inversión y la actividad económica².

1. Cecchini (1988) estimó que la integración europea daría lugar a un incremento estático e inmediato de la producción total de la CE entre el 2,5 y el 6,5 por 100; Smith y Venables (1988) valoraron que los beneficios estáticos de la integración se traducirían en un aumento del bienestar europeo del 4 por 100 de consumo básico. Estos efectos inmediatos, al inducir a ahorrar e invertir, tendrían una repercusión positiva sobre la tasa de crecimiento a medio y largo plazo.

2. Fisher (1993) y Barro (1995) probaron que los países con mayor estabilidad registraron tasas de crecimiento económico más elevadas que el resto de países.

Sin embargo, si a nivel agregado es predecible un mayor crecimiento económico y bienestar como consecuencia de la integración económica, existen diferentes posturas sobre cómo afectaría ese proceso a regiones que tienen diferentes niveles de desarrollo. Es decir, la cuestión es si la integración económica conduciría a una mayor convergencia entre las regiones participantes.

Bajo el esquema neoclásico, tanto de los modelos de comercio internacional (Samuelson, 1948) como de los de crecimiento económico (el tradicional, Solow, 1956; o el ampliado de Barro y Sala-i-Martin, 1991 y Mankiw *et al.*, 1992), la integración económica favorecería la convergencia interregional de la renta per cápita. La movilidad espacial de los factores productivos daría lugar a un flujo del capital desde las regiones con mayores ratios capital/trabajo (con mayor crecimiento económico, por tanto) hacia las regiones con menores ratios capital/trabajo, y un flujo del trabajo en la dirección contraria, de modo que habría convergencia en sus tasas de crecimiento e ingreso per cápita. Por su parte, las teorías de comercio internacional, sobre la base de las ventajas comparativas, pronostican una rápida homogeneización de los precios de los factores productivos en una zona de libre comercio, de forma que el movimiento de mercancías contribuiría a explicar el proceso de convergencia interregional en el caso de no existir libre movilidad de los factores productivos.

La teoría de las uniones aduaneras (Balassa, 1962) sostiene que la abolición de las restricciones sobre el comercio y el movimiento de factores puede conducir a que algunas regiones ganen mientras que otras pierdan, ya que, de un lado, los efectos dinámicos (mayor competencia y transmisión de tecnología) favorecerían más a las regiones menos desarrolladas pero, de otro, la eliminación de las restricciones tendería a fortalecer la capacidad de atracción de los centros altamente industrializados respecto al capital y a los trabajadores.

Dentro del cuerpo teórico de los modelos de crecimiento endógeno, no parece estar nada claro *a priori* cual sería la dirección de los flujos de factores como consecuencia de la integración económica, debido a que, normalmente, las regiones con mayores ratios capital/trabajo poseen también mayores dotaciones de capital humano, capital tecnológico, infraestructuras y servicios públicos, por lo que la productividad marginal del capital no tiene por qué variar inversamente a la ratio capital/trabajo. Podría esperarse que la integración conduciría a un reforzamiento del actual patrón de división del trabajo, en el que las regiones más desarrolladas están especializadas en producciones que requieren trabajo más cualificado y tecnologías más avanzadas, e incluso a un proceso autosostenido de polarización, si la existencia de economías de escala crecientes hace que la eliminación progresiva de barreras se traduzca en flujos de capital hacia las regiones más avanzadas.

El modelo de centro-periferia de Krugman (1992), bajo el marco de la “nueva” teoría del comercio internacional, demuestra que los rendimientos crecientes de escala en la pro-

ducción tienen una gran influencia en la economía por cuanto que determinan la localización de la actividad económica en el espacio, lo que explica la concentración geográfica de la producción observada en la realidad. Asimismo, en sintonía con el modelo de causación circular acumulativa de Myrdal (1957), Krugman señalaba la existencia de un proceso circular que tiende a mantener el centro industrial una vez que éste ha sido creado, por lo que la historia influye en el desarrollo económico. Por último, respecto al proceso de integración económica de los Estados miembros de la UE opinaba que, una vez consolidada la Unión Económica Monetaria en Europa, no es previsible que los países grandes (con mayor población) atraigan las industrias de los países pequeños, porque ya no se hablará de países sino de regiones y “de ningún modo tiene por qué ser cierto que la integración económica favorezca necesariamente a todas las regiones del país más grande que resulte de la unión”³.

Las líneas de pensamiento recogidas tienen unas *implicaciones para la política regional*. Frente a la no intervención pública defendida por los modelos neoclásicos, los modelos de crecimiento endógeno y los modelos más recientes de comercio internacional ponen de manifiesto la existencia de fallos en el mercado que impiden la asignación eficiente de los recursos, por tanto, defienden la existencia de la política regional al objeto de aumentar la productividad y eficiencia en las regiones menos ricas, de forma que se reduzcan sus disparidades respecto a las más ricas. Así, los modelos de crecimiento endógeno sugieren que el sector público debería intervenir promocionando los motores del crecimiento identificados por dichos modelos en las regiones menos avanzadas, como el capital humano (Lucas, 1988, 1990 y 1993) y el capital tecnológico (Romer, 1986 y 1990; y Grossman y Helpman, 1994). El modelo centro-periferia de Krugman (1992) defiende la necesidad de una política regional capaz de romper el proceso acumulativo descendente en el que se encuentran inmersas las regiones periféricas. Y, por último, los trabajos de Aschauer (1989) y Munnell (1992), establecen una correlación positiva entre el gasto en infraestructuras y la productividad total de los factores y la tasa de crecimiento económico, de modo que proponen la inversión en infraestructuras en las regiones más débiles como factor clave para su desarrollo económico.

3. PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA POLÍTICA REGIONAL COMUNITARIA: DEL TRATADO DE ROMA DE 1957 AL TRATADO DE AMSTERDAM DE 1997

A pesar de que en el Preámbulo del Tratado de Roma de 1957, por el que se creaba la CEE, se reconocía la preocupación “por reforzar la unidad de sus economías y asegurar su

3. Krugman (1992, p. 94).

desarrollo armonioso, reduciendo las diferencias entre las diversas regiones y el retraso de las menos favorecidas”, no se preveía una política regional comunitaria. La explicación a esta aparente contradicción es que en ese momento la teoría económica regional predominante era de corte neoclásico, de forma que se confiaba en que la economía de mercado y el libre comercio entre los países serían mecanismos suficientes para potenciar el desarrollo de las regiones más atrasadas. Sin embargo, aunque el Tratado de Roma no estableciera la creación de una política regional comunitaria, recogía algunas actuaciones que, en cierto sentido, pueden ser consideradas acciones de desarrollo regional como es la creación del Banco Europeo de Inversiones (BEI), para facilitar la financiación de proyectos que fomentaran el desarrollo económico de la Comunidad; y la admisión de excepciones al principio de libre competencia, por el que se prohíbe cualquier subvención de un Estado miembro a empresas. Entre estas excepciones se encontraban los incentivos regionales⁴, esto es, las ayudas destinadas a favorecer el desarrollo económico de regiones en grave situación de subempleo, y las ayudas destinadas a facilitar el desarrollo de determinadas actividades o de determinadas regiones económicas, siempre que no alterasen las condiciones de los intercambios en forma contraria al bien común.

Si bien tras la firma del Tratado de Roma se llevaron a cabo algunas acciones de política regional con resultados nada satisfactorios⁵, puede afirmarse que la política regional comunitaria nació en la Conferencia de París de 1972 motivada por la inminente ampliación de la CEE con la incorporación de Dinamarca, Reino Unido e Irlanda, que hacía prever un aumento en los desequilibrios estructurales y regionales, lo que ponía de manifiesto la necesidad de emprender acciones para su corrección. Así, en 1975 se creó el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) con el objetivo de corregir los desequilibrios regionales de la Comunidad. Durante la segunda mitad de los años setenta y primera de los ochenta, debido a que se concedió prioridad a la resolución de los graves desequilibrios económicos derivados de la crisis económica, las actuaciones de política regional comunitaria fueron escasas, limitándose a paliar los efectos territoriales más graves derivados de las políticas de ajuste.

En 1986, con el Acta Única Europea (AUE) firmada el 1 de julio de 1987, fue reformado el Tratado de Roma con el objetivo de crear el Mercado Único en 1993. Además, en el AUE se reconocía la necesidad de progresar en una serie de ámbitos competenciales de la Comunidad, indisolublemente vinculados a la realización del Mercado Único, entre ellos el fomento de la cohesión económica y social. Es decir, por primera vez, el concepto de

4. Tratado Constitutivo de la CE, artículo 92, punto 3 letras a y c.

5. Entre ellas: la elaboración en mayo de 1965 de la primera Comunicación sobre Política Regional de la CEE; el Plan Werner de 1970 sobre la Unión Económica y Monetaria que planteaba la necesidad de superar las diferencias regionales; y el acuerdo de 1972 de que el Fondo Europeo de Garantía Agrícola (FEOGA) se utilizara como instrumento de desarrollo regional.

cohesión económica y social aparecía en los textos constitutivos comunitarios, entendiéndose por tal el desarrollo armonioso de la Comunidad y la reducción de las disparidades existentes entre las distintas regiones y del retraso de las regiones menos favorecidas⁶. Esto significa que seguían vigentes los principios de libre competencia y de economía de mercado inspiradores del Tratado de Roma, pero, admitiendo que el crecimiento económico no tiene por qué ajustarse a las pautas establecidas por el modelo neoclásico, se tomaban medidas para compensar los posibles efectos negativos del Mercado Único sobre algunas regiones.

Posteriormente, el Tratado de la Unión Europea (TUE), aprobado en Maastricht el 7 de febrero de 1992 y que entró en vigor el 1 de noviembre de 1993, supuso un nuevo avance en política regional al contemplar el reforzamiento de la cohesión económica y social como uno de los tres objetivos principales de la Comunidad, junto con los objetivos económicos del Mercado Único y de la Unión Económica y Monetaria. A tal fin, el TUE preveía la creación del Fondo de Cohesión económica y social, reconociendo, de este modo, que en las regiones más alejadas de la media comunitaria o bien podría haber convergencia pero de forma muy dilatada en el tiempo, o incluso podría darse el efecto contrario y aumentar sus desigualdades. La propia Comisión Europea señalaba entre las razones explicativas del aumento de las disparidades como consecuencia del Mercado Único, las diferencias iniciales existentes en las dotaciones de recursos (cualificación de la mano de obra y provisión de infraestructuras), las tasas de progreso tecnológico, las economías de escala, los costes de transporte y en el acceso a conocimientos científicos⁷. De este modo se respaldaban las principales conclusiones de los modelos de crecimiento endógeno y de la “nueva” teoría del comercio internacional sobre los efectos de la integración económica en las regiones europeas.

Por último, el Tratado de Amsterdam en 1997 ha supuesto un nuevo cambio del Tratado Constitutivo de la Comunidad. El Tratado de Amsterdam consolida la Unión Económica y Monetaria, desarrolla la Europa política y por tanto la Unión Política Europea con nuevas disposiciones en el Título I del Tratado. Pero, sobre todo, introduce en las normas constitucionales de la UE la problemática del empleo y de la política social solamente abordadas de forma muy limitada en Maastricht. A tal fin, incorpora un Título específico (Título VIII) sobre el empleo y nuevas disposiciones sobre política social, respondiendo a las expectativas de los ciudadanos europeos que quieren una Unión más volcada a la solución de sus principales problemas y necesidades: la lucha contra el paro, una mayor seguridad, la calidad de la educación, una mejor salud y asistencia sanitaria, etc. Por todo ello, puede consi-

6. Artículo 130A del nuevo Tratado Constitutivo de la CEE tras incorporar las modificaciones del AUE.

7. Comisión de las Comunidades Europeas (1997, p. 115).

derarse que el Tratado de Amsterdam supone el principal giro social en todo el proceso de construcción comunitaria actual⁸.

En definitiva, a lo largo de las cinco etapas sucesivas estudiadas se ha observado un importante cambio en los planteamientos de la política regional comunitaria, reflejando el hecho de que la política regional, como política económica, es especialmente tributaria tanto de la teoría económica como de las aspiraciones de los ciudadanos y de la interpretación política de dichas aspiraciones. Así, de la concepción neoclásica, en la que los mecanismos de mercado y el libre comercio asegurarían el desarrollo de las regiones menos ricas, se ha pasado a las líneas de actuación más recientes en las que se defiende la existencia de una política regional beligerante para mejorar la productividad y eficiencia de las regiones menos avanzadas, así como una política activa para fomentar el empleo, tal y como defienden los modelos de crecimiento endógeno y los de comercio internacional más recientes.

Este cambio, especialmente desde el AUE, se refleja en la evolución de la distribución del presupuesto comunitario (cuadro 1), ya que a las medidas estructurales (Fondos Estructurales y Fondo de Cohesión) cuyo objetivo es el fomento de la cohesión se les asignó en 1988 el 19,6 por 100 del total, en 1993 el 30,8 por 100 y en 1999 el 35,7 por 100.

Cuadro 1. Estructura del gasto comunitario, 1988-1999 (En porcentajes)

<i>Conceptos</i>	<i>1988</i>	<i>1993</i>	<i>1999</i>
Agricultura	60,7	50,9	45,7
Medidas estructurales	19,6	30,8	35,7
Fondo Cohesión	—	2,2	3,1
Fondos Estructurales	19,6	28,6	32,6
Medidas internas	4,8	5,6	6,1
Medidas externas	—	5,8	6,7
Otras	14,8	6,9	5,9
Total	100,0	100,0	100,0

Fuente: Comisión de las Comunidades Europeas (1997, p. 143): Primer Informe sobre la Cohesión económica y social 1996, Luxemburgo.

4. LOS FONDOS ESTRUCTURALES EN LAS REGIONES OBJETIVO 1, 1994-2006

Constatada la importancia concedida en el seno de la UE a la política regional desde finales de los ochenta al objeto de contrarrestar los posibles efectos negativos que pudieran

8. Gomis (1999, p. 37).

derivarse de la integración económica, en esta sección se analiza la contribución de la política regional comunitaria al desarrollo de las regiones menos desarrolladas.

El cuadro 2 recoge la contribución media anual de los Fondos Estructurales a las regiones objetivo 1 de los diferentes Estados miembros de la UE a lo largo del periodo 1994-2006⁹. Concretamente se ha calculado la distribución porcentual por Estado de esa contribución anual y por habitante de las regiones objetivo 1, así como la variación porcentual en el gasto anual y en el gasto anual per cápita en los dos periodos de planificación sucesivos 1994-1999 y 2000-2006. Estos resultados permiten la comparación de la distribución territorial de las medidas estructurales y del esfuerzo inversor comunitario por habitante.

Cuadro 2. Contribución anual de los Fondos Estructurales al objetivo 1, 1994-2006

Estados	% Gasto anual (precios 1999)		Gasto anual por habitante*		%Variación 1994-2006	
	1994-1999	2000-2006	1994-1999	2000-2006	G. anual	G. anual pc
Bélgica	0,7	0,5	102	71	-30,4	-30,4
Alemania	14,0	14,8	162	176	3,0	9,0
Grecia	12,3	16,2	228	285	28,5	24,8
España	27,4	26,3	223	205	-6,4	-8,0
Francia	2,4	3,0	180	200	24,6	11,3
Irlanda	6,7	2,4	364	122	-65,4	-66,4
Italia	15,0	18,6	135	178	20,6	31,9
Holanda	0,1	0,1	137	63	-31,0	-54,0
Portugal	15,7	16,0	301	301	-0,8	0,2
R.Unido	4,5	0,7	252	18	-85,4	-93,0
Austria	0,2	0,2	129	119	-7,6	-7,6
Finlandia	0,5	0,7	117	119	40,4	2,1
Suecia	0,3	0,6	122	206	68,4	68,4
EUR13	100,0	100,0	203	193	-2,4	-4,8

* Gasto anual en euros de 1999 por habitante perteneciente a las áreas cubiertas por los objetivos 1 y 6.

Fuente: D.G. REGIO. Elaboración propia.

En primer lugar habría que destacar que el esfuerzo inversor comunitario global en las regiones menos desarrolladas se ha visto reducido en términos reales en un 2,4 por 100 de un periodo a otro. Así, los Fondos Estructurales por año destinados a las regiones objetivo 1 en la etapa 1994-1999 ascendieron a 18.923,5 millones de euros (precios de 1999) y,

9. Recuérdese que se trata de aquellas regiones cuyo PIB per cápita se encuentra por debajo o muy próximo al 75 por 100 de la media comunitaria.

según se ha presupuestado, para la etapa 2000-2006 alcanzarán la cifra de 18.468,8 millones de euros (precios de 1999). La evolución del gasto anual por habitante confirma esta misma tendencia, ya que ha disminuido en un 4,8 por 100, pasando de 203 euros al año por habitante de las regiones objetivo 1 en 1994-1999 a 193 euros anuales por habitante en 2000-2006.

En segundo lugar, la distribución territorial de las medidas estructurales indica que la política regional persigue la disminución de las disparidades económicas. Así, durante 1994-1999, los cuatro países menos desarrollados (Grecia, Portugal, Irlanda y España), cuya población cubierta por el objetivo 1 en 1994 representaba el 50,8 por 100 del total, recibieron al año el 62,1 por 100 de los fondos. A lo largo de 2000-2006, los tres países con menor PIB per cápita de la UE (Grecia, Portugal y España) con una población cubierta por el objetivo 1 equivalente al 44 por 100 del total en 1999 tienen asignados el 58,5 por 100 del gasto estructural anual. Sin embargo, dentro de este grupo de países, el esfuerzo inversor comunitario por habitante, por tanto los efectos económicos, ha sido diferente, ya que en 1994-1999 la intervención de la UE por habitante en Grecia, Irlanda y Portugal fue muy superior a la llevada a cabo en las regiones objetivo 1 españolas; y para 2000-2006 esta circunstancia se agravará debido a que el esfuerzo inversor por habitante previsto en España, además de ser inferior al correspondiente a Grecia y Portugal, previsiblemente disminuirá un 8 por 100 (columna derecha del cuadro 2).

5. EVOLUCIÓN DE LAS DISPARIDADES REGIONALES DE LA UNIÓN EUROPEA, 1988-1999

El cuadro 3 recoge la información facilitada por el Primer y Segundo Informe sobre la Cohesión Económica y Social elaborados por la Comisión Europea en 1997 y 2001, respectivamente, en cuanto a disparidades regionales en PIB per cápita y en desempleo.

En el análisis de las disparidades en PIB per cápita de los Estados miembros, a lo largo del periodo 1988-1998 pueden diferenciarse dos etapas con comportamientos diferenciados: la etapa 1988-1993 y la etapa 1993-1998.

La etapa 1988-1993 ha estado caracterizada por un claro proceso de convergencia económica, ya que la desviación típica calculada por Estados miembros se ha reducido desde el 15,9 en 1988 hasta el 12,8 en 1993. Esta disminución de las disparidades corrobora la tesis de los modelos neoclásicos de crecimiento económico y de comercio internacional, de modo que la progresiva eliminación de las barreras a la movilidad espacial de bienes y servicios y de los factores productivos parece haber mejorado la reasignación de los recursos entre los Estados miembros de la Unión. Así, exceptuando el Reino Unido, todos los países que en 1988 se encontraban por debajo de la media europea (Holanda junto con los

países de la cohesión: Grecia, España, Irlanda y Portugal) han experimentado notables aumentos en PIB per cápita. Al mismo tiempo, países que en 1988 ocupaban una buena posición (Alemania, Suecia y Finlandia) han registrado considerables disminuciones en sus respectivos PIB per cápita.

Cuadro 3. Disparidades regionales en PIB per cápita y en desempleo en la Unión Europea, 1988-1999

Estados	PIBpc						Desempleo					Empleo (% cremento. anual) 1989-99
	UPA (EU15=100)			Desviación típica			Tasa paro		Desviación típica			
	1988	1993	1998	1988	1993	1998	1989	1999	1989	1994	1999	
B	103,2	113,6	111,3	24,5	17,1	25,7	7,2	8,8	2,7	3,3	4,3	0,3
DK	105,3	112,0	118,9	—	—	—	7,6	5,6	—	—	—	0,3
D	—	—	107,7	—	—	26,8	—	8,9	—	4,0	4,3	—
D*	114,8	107,9	116,3	21,0	24,5	22,3	5,7	6,9	2,0	1,7	1,8	0,6
EL	58,1	64,5	66,0	6,1	7,6	10,2	6,7	11,7	1,7	2,4	2,0	0,8
E	74,0	77,8	81,1	13,9	15,3	19,1	17,4	16,1	5,4	5,4	5,7	1,3
F	108,4	109,1	98,6	28,6	27,9	26,5	9,3	11,4	1,8	2,0	2,5	0,4
IRL	65,9	80,2	108,1	—	—	17,3	14,9	5,9	—	—	0,7	3,3
I	100,2	103,5	101,1	25,7	24,6	27,6	10,0	11,7	6,6	6,2	7,9	0,2
L	139,1	162,2	175,8	—	—	—	1,7	2,4	—	—	—	2,6
NL	97,7	103,6	113,2	11,5	11,8	15,8	5,8	3,3	1,0	0,7	0,8	1,6
A	102,2	112,0	111,7	27,5	—	27,8	3,1	4,0	1,2	0,9	1,1	0,5
P	58,9	68,2	75,3	17,2	20,2	14,2	4,8	4,7	2,5	1,8	1,4	0,7
FIN	101,6	91,4	101,6	18,1	—	24,6	3,8	11,5	2,0	2,5	3,2	-1,1
S	109,7	98,2	102,4	10,7	—	17,1	1,7	7,6	0,7	1,1	1,6	-0,9
UK	98,7	89,9	102,2	21,2	19,0	33,9	7,4	6,1	3,6	2,4	2,6	0,2
EU15	100,0	100,0	100,0	26,7	27,2	28,3	8,4	9,4	5,2	6,0	5,5	0,5
EU15 desv típica por Estados				15,9	12,8	12,7						

*Excluidos los nuevos Länder.

Fuente: Comisión de las Comunidades Europeas (1997, p. 132), *Primer Informe sobre la Cohesión económica y social 1996*, Luxemburgo; European Communities Commission (2001), *Second Report on Economic and Social Cohesion*, Luxemburgo.

En la etapa 1993-1998 prácticamente se ha detenido el proceso de convergencia en PIB per cápita entre los Estados que se venía observando desde la década de los ochenta, de modo que la desviación típica ha pasado del 12,8 en 1993 al 12,7 en 1998. Si bien los

países de la cohesión han continuado reduciendo su diferencia con la media europea, el resto de países (excepto Francia) ha experimentado elevados incrementos en renta per cápita. Dentro de los primeros sería destacable el comportamiento de Irlanda que en 1993 ocupaba la cuarta peor posición de la UE con un PIB per cápita equivalente al 80,2 por 100 de la media comunitaria y en 1998 se ha situado por encima de dicha media con un PIB per cápita del 108,1 por 100. Este comportamiento se justificaría por la combinación de la favorable situación macroeconómica de este país en la década de los noventa¹⁰ y del notable esfuerzo inversor de los Fondos Estructurales, ya que, como pone de manifiesto el cuadro 2, Irlanda recibió el mayor gasto anual por habitante de las regiones objetivo 1 (364 euros por habitante y año) durante el periodo de planificación 1994-1999 con una notable diferencia sobre el resto de Estados miembros.

El análisis de la evolución de las disparidades en renta per cápita de las regiones por Estados miembros puede arrojar más luz al respecto. A lo largo del periodo 1988-1998, tanto las regiones más ricas de la UE como las más pobres han registrado un crecimiento de su PIB per cápita, pero la diferencia entre ambos grupos ha aumentado en el periodo estudiado, pasando la desviación típica del 26,7 en 1988 al 28,3 en 1998. Atendiendo a las regiones por Estado miembro, en todas ellas, excepto en Francia y Portugal, ha habido un aumento de las disparidades económicas regionales, según lo pone de manifiesto el aumento de la desviación típica. Es decir, se confirman las conclusiones de los modelos de crecimiento endógeno que, tal y como se analizó en una sección anterior, pronosticaban que la integración económica podría conducir a un reforzamiento del actual patrón de división del trabajo, de modo que la creación del Mercado Único parece haber favorecido particularmente a las regiones más dinámicas de los diferentes países de la Unión, a pesar de la existencia de los Fondos Estructurales y de Cohesión.

El cuadro 3 (parte derecha) también aporta información sobre la evolución de las disparidades regionales en cuanto a desempleo. Comenzando por la tasa de paro habría que señalar que la tasa media europea ha aumentado del 8,4 por 100 en 1989 al 9,4 por 100 en 1999. Por Estados, España registró en los dos años estudiados la mayor tasa, si bien presenta una tendencia positiva de disminución con un crecimiento anual del empleo del 1,3 por

10. Tal y como se describe en Fitz Gerald (2001), el PNB irlandés creció a una media anual del 8 por 100 en el periodo 1995-2000, por encima de la media de la UE; y la inflación y el déficit presupuestario de la economía irlandesa también mostraron un mejor comportamiento que la media europea en los noventa. Algunos hechos explicativos serían el crecimiento de la productividad media del trabajo por encima de la media comunitaria con una tasa media de crecimiento anual del 4 por 100 en 1995-2000; la moderación salarial durante los ochenta y los noventa debido fundamentalmente a la existencia de una oferta laboral muy elástica con baja presión sobre los precios; así como la liberalización de los mercados, de modo que puede considerarse la existencia de competencia perfecta en los mercados de bienes, lo que ha favorecido una alta competitividad de los productos irlandeses en los mercados exteriores, registrando la balanza de pagos superávit en los últimos años de la década de los noventa.

100. Nuevamente, Irlanda es el Estado que muestra el mejor comportamiento con una gran reducción en la tasa de paro (del 14,9 por 100 en 1989 al 5,9 en 1999) y la mayor tasa de creación de empleo anual de la UE (3,3 por 100). Por lo que respecta a las disparidades interregionales en esta variable, al igual que las disparidades en PIB per cápita, han aumentado a lo largo del periodo 1989-1999. Este crecimiento de las tasas de desempleo y aumento de las disparidades desde finales de los ochenta en el conjunto de las regiones europeas ha motivado que en el Tratado de Amsterdam de 1997, se haya introducido un Título específico sobre el empleo al objeto de desarrollar una estrategia coordinada para el fomento del empleo a nivel europeo por parte de los Estados miembros y de la Comunidad, y para potenciar una mano de obra cualificada, formada y adaptable, y mercados laborales con capacidad de respuesta al cambio económico.

Las conclusiones anteriores no significan en modo alguno que la política regional comunitaria sea ineficaz. Los efectos beneficiosos derivados de los dos primeros Marcos Comunitarios de Apoyo en las regiones menos desarrolladas de la Unión han sido contrastados, además de en diversos trabajos empíricos¹¹, por la propia Comisión Europea¹². No obstante, en la determinación de los efectos económicos netos parece existir una relación directa entre éstos y el esfuerzo inversor, tal y como lo evidencia la evolución registrada por Irlanda ya referida, de manera que dicho esfuerzo sea capaz de romper el proceso de causación acumulativo descendente myrdaliano en el que se encuentran inmersas las regiones más débiles de la Unión.

En definitiva, los resultados obtenidos en el análisis anterior avalan los planteamientos de los modelos de crecimiento endógeno y los modelos más recientes de comercio internacional, de forma que sigue siendo necesaria la intervención pública con una política regional comunitaria al objeto de aumentar la eficacia de las regiones menos ricas, fomentando la inversión en las diferentes categorías de capital (público, humano y tecnológico) que se han revelado como los factores claves del crecimiento económico.

7. CONCLUSIONES

Si bien en el Tratado de Roma de 1957 se recogía la preocupación por reducir las diferencias entre las regiones, debido a la influencia del modelo neoclásico en el diseño de la política económica, no se preveía la existencia de una política regional comunitaria, de forma que se confiaba en que la economía de mercado y el libre comercio entre los países serían mecanismos suficientes para potenciar el desarrollo de las regiones más atrasadas. A

11. Para el caso concreto de España *vid.* Ministerio de Economía y Hacienda (1994 y 2000).

12. Comisión de las Comunidades Europeas (1996 y 1999).

partir de 1986 con la firma del Acta Única Europea y, posteriormente, el Tratado de la Unión Europea (1993) se reconoce la necesidad de fomentar la cohesión económica y social entre las regiones europeas, ya que, tal y como pronostican los modelos de crecimiento endógeno, el Mercado Único podría dar lugar a un aumento en las disparidades económicas debido a las diferencias iniciales existentes entre regiones en dotaciones de recursos, tasas de progreso tecnológico y economías de escala. Por tanto, se defiende la existencia de una política regional beligerante y de una política activa para fomentar el empleo.

Estos principios en la práctica han dado lugar a un cambio significativo en la distribución del presupuesto comunitario desde finales de los ochenta para respaldar financieramente las medidas estructurales. No obstante, se aprecia una disminución en el esfuerzo inversor comunitario global en las regiones objetivo 1 en términos reales del 2,4 por 100 del periodo 1994-1999 al siguiente 2000-2006, pasando, respectivamente de 203 euros al año por habitante a 193 euros anuales por habitante.

Con todo, pese a la existencia de la política regional comunitaria, el análisis de la evolución de las disparidades en renta per cápita y en tasas de desempleo de las regiones por Estados miembros confirmaría las conclusiones de los modelos de crecimiento endógeno, de modo que la creación del Mercado Único parece haber favorecido particularmente a las regiones más dinámicas de los diferentes países de la Unión. Sigue siendo necesaria, por tanto, la intervención pública con una política regional que fomente en las regiones menos ricas de la UE la existencia de los elementos identificados como los motores del crecimiento económico (capital público, humano y tecnológico), al objeto de contribuir a la reducción de las diferencias económicas, y consecuentemente sociales, entre las regiones de los diferentes Estados miembros de la Unión.

BIBLIOGRAFÍA

- ASCHAUER, D.A. (1989): "Is public expenditure productive?", *Journal of Monetary Economics*, nº 23, pp. 177-200.
- BALASSA, B. (1962): *The theory of economic integration*, Allen and Unwin, Londres.
- BARRO, R.J. (1995): "Inflation and Economic Growth", *Bank of England Quarterly Bulletin*, pp. 166-176.
- BARRO, R.J. y SALA-I-MARTIN, X. (1991): "Convergence across the States and regions", *Brookings Papers on Economic Activity*, nº 1, pp. 107-182.
- CECCHINI, P. (1988): *The European Challenge: 1992 the benefits of a single market*, Wildwood House, Londres.
- COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS (1996): *España. Marco comunitario de apoyo 1994-1999. Objetivo nº 1: desarrollo y ajuste estructural de las regiones menos desarrolladas*, Luxemburgo.

- COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS (1997): *Primer Informe sobre la Cohesión económica y social 1996*, Luxemburgo.
- COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS (1999): *10th Annual Report of the Structural Funds 1998*, Luxemburgo.
- EUROPEAN COMMUNITIES COMMISSION (2001), *Second Report on Economic and Social Cohesion*, Luxemburgo.
- FISHER, S. (1993): "The role of macroeconomic factors in growth", *Journal of Monetary Economics*, n^o 32, pp. 485-512.
- FITZ GERALD, J. (2001): "Fiscal Policy in a Monetary Union: the Case of Ireland", *The ESRI Quarterly Economic Commentary*, 5th April.
- GOMIS, P.L. (1999): *La Política Social y de Empleo en el Tratado de Amsterdam*, Consejo Económico y Social, Madrid.
- GROSSMAN, G.M. Y HELPMAN, E. (1994): "Endogenous innovation in the theory of growth", *The Journal of Economic Perspectives*, vol. 8, pp. 23-44.
- KRUGMAN, P. (1992): *Geografía y comercio*, Antoni Bosch, Barcelona.
- LUCAS, R.E. (1988): "On the mechanics of economic development", *Journal of Monetary Economics*, n^o 22, pp. 3-42.
- LUCAS, R.E. (1990): "Why doesn't capital flow from rich to poor countries", *American Economic Review, Papers and Proceedings*, vol. 80, n^o 2, pp. 92-96.
- LUCAS, R.E. (1993): "Making a miracle", *Econometrica*, vol. 61, n^o 2, pp. 251-272.
- MANKIW, N.G., ROMER, D. y WEIL, D.N. (1992): "A Contribution to the Empirics of Economic Growth", *Quarterly Journal of Economics*, vol. 107, n^o 2, pp. 407-438.
- MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA (1994): *Plan de Desarrollo Regional de España 1994-1999. Regiones incluidas en el objetivo n^o 1 de los Fondos Estructurales*, tomos I y II, Madrid.
- MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA (2000): *Plan de Desarrollo Regional de España 2000-2006. Regiones incluidas en el objetivo n^o 1 de los Fondos Estructurales*, (en cd).
- MUNNELL, A.H. (1992): "Infrastructure investment and productivity growth", *Journal of Economic Perspectives*, vol. 6, n^o 4, pp. 189-198.
- MYRDAL, G. (1957): *Economic Theory and Underdeveloped Regions*, Gerald Duckworth and Co. Ltd., Londres.
- ROMER, P.M. (1986): "Increasing Returns and Long-Run Growth", *Journal of Political Economy*, vol. 94, n^o 5, pp. 1002-1037.
- ROMER, P.M. (1990): "Endogenous Technological Change", *Journal of Political Economy*, vol. 98, n^o 5, pp. 71-102.
- SAMUELSON, P.A. (1948): "International Trade and the Equalisation of Factor Prices", *The Economic Journal*, vol. 58, n^o 230, junio, pp. 163-184.
- SMITH, A. Y VENABLES, A. (1988): "Completing the internal market in the European Community", *European Economic Review*, vol. 32, pp. 1501-1525.
- SOLOW, R. (1956): "A Contribution to the Theory of Economic Growth", *Quarterly Journal of Economics*, vol. 70, n^o 1, pp. 65-94.